

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

PROBIOTIK MAHSULOTLAR INSON ORGANIZMIGA TASIRI VA ULARNING SANOATDAGI AHAMIYAT

Ochilova Laylo Komiljon qizi
Ismoilova Mohina Sunnatilla qizi
Sobirova Muqaddas Botirovna

Annotation:

Ushbu ishda probiotik mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalari va ularning sanoatdagi amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Probiotiklar - inson va hayvon salomatligiga foydali ta'sir ko'rsatadigan tirik mikroorganizmlar bo'lib, ularning yetishtirilishi, saqlanishi va mahsulotlarga qo'shilishi jarayonlari bayon etilgan. Asosiy e'tibor probiotik mahsulotlarning oziq-ovqat, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi va kosmetika sanoatidagi qo'llanilishiga qaratilgan. Ishda sanoatdagi mavjud muammolar va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari ham yoritilgan. Probiotik mahsulotlarning sanoat biotexnologiyasidagi o'rni va ularning sog'liqni saqlashdagi ahamiyati ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

Keywords:

Probiotiklar, sanoat biotexnologiyasi, fermentatsiya, mikroorganizmlar, oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, probiotik mahsulotlar, sog'liqni saqlash, innovatsion texnologiyalar.

E - mail:

layloochilova2309@gmail.com

Author information:

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Bugungi kunda sog'lom ovqatlanish va profilaktik sog'liqni saqlash konsepsiyalari global miqyosda katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu kontekstda, probiotik mahsulotlarga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Probiotiklar inson va hayvon organizmida foydali ta'sir ko'rsatadigan, asosan ichak mikroflorasini yaxshilash, immun tizimini mustahkamlash va turli kasalliklarning oldini olishda yordam beruvchi tirik mikroorganizmlardir. Ularning sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi zamonaviy biotexnologiyaning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu tezisda probiotik mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi va ularning sanoatdagi amaliy ahamiyati haqida batafsil so'z yuritiladi [1]. Probiotik mikroorganizmlarni tanlash va yetishtirish sanoat uchun juda muhim bosqich hisoblanadi. Asosan *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* va *Saccharomyces* turdagi mikroorganizmlar tanlanadi. Bu mikroorganizmlar sog'liq uchun foydali ta'sir ko'rsatishi, ishlab chiqarish jarayoniga va atrof-muhit sharoitlariga moslasha olishi kerak [3]. Fermentatsiya jarayoni sanoat sharoitida steril muhitda olib boriladi. Maxsus oziqlantiruvchi muhitlar yordamida probiotik bakteriyalar ko'paytiriladi. Fermentatsiya sharoitlari - harorat, pH va kislorod darajasi qat'iy nazorat qilinadi. Shundan so'ng, hosil bo'lgan biomassani konsentratsiyalash va stabilizatsiya qilish, ya'ni bakteriyalarni liofilizatsiya qilish yoki muzlatib quritish orqali mahsulot shakllantiriladi. Probiotiklar - tirik mikroorganizmlar bo'lib, yetarli miqdorda iste'mol qilinganida inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosan ichak mikroflorasining muvozanatini saqlash, immunitetni mustahkamlash va turli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ichak mikroflorasi va probiotiklar: Inson organizmidagi ichak mikroflorasi

sog'liqni saqlashda asosiy ahamiyatga ega. Sog'lom ichak mikroflorasi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, zararli bakteriyalarning ko'payishini cheklaydi va immun tizimining faoliyatini rag'batlantiradi. Probiotiklar ichakdagi foydali bakteriyalarni ko'paytirib, zararli mikroorganizmlarning o'sishini bostiradi [2]. Bu esa ichak infeksiyalari, diareya va meteorizm kabi holatlarning oldini olishda yordam beradi. Immun tizimiga ta'siri: Probiotiklar immun tizimini faollashtirib, organizmni virus va bakteriyalarga qarshi kurashishda kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, probiotiklarni muntazam iste'mol qilish nafaqat ichakni, balki butun organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Ular immun hujayralarning faolligini oshiradi, yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi va allergik reaksiyalarni yumshatadi [4]. Ovqat hazm qilish tizimi uchun foydasi: Probiotiklar ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilashda alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, antibiotiklar qabul qilingandan so'ng ichak florasining buzilishi kuzatilsa, probiotiklar uni tiklashda samarali vosita sifatida tavsiya etiladi. Surunkali qorin dam bo'lishi, ich qotishi yoki surunkali ich ketish muammolarida probiotiklar yordam berishi ilmiy isbotlangan [5]. Psixologik sog'liq va probiotiklar: So'nggi yillardagi tadqiqotlar probiotiklarning ruhiy salomatlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi. "Ichak-miya o'qi" nazariyasiga ko'ra, ichak mikroflorasi va miya o'rtasida bevosita aloqa mavjud. Ba'zi probiotik shtammlar stress, bezovtalik va depressiya alomatlarini kamaytirishga yordam beradi. Teriga ta'siri: Probiotiklar teri salomatligini ham qo'llab-quvvatlaydi. Ular teri kasalliklari, ayniqsa atopik dermatit va akne (ugri) kabi holatlarning kechishini yengillashtirishi mumkin. Probiotiklar teridagi yallig'lanishni kamaytiradi va himoya funksiyalarini kuchaytiradi. Probiotik mahsulotlar sanoatdagi qo'llanilishi keng

ko‘lamga ega. Oziq-ovqat sanoatida yogurt, kefir, pishloq kabi mahsulotlarga probiotiklar qo‘shiladi va bu mahsulotlar sog‘liqni saqlashga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Farmatsevtika sohasida probiotik dori vositalari va biologik faol qo‘shimchalar (BAA) ishlab chiqariladi. Qishloq xo‘jaligida esa, hayvonlar uchun probiotik yemlar orqali hayvon salomatligi yaxshilanadi va antibiotiklarga ehtiyoj kamayadi. Kosmetika sanoatida ham probiotiklar teri salomatligini qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatiladi [6].

Sanoatdagi asosiy muammolar - tirik bakteriyalarning uzoq muddat saqlanishini ta‘minlash, mahsulotlarda bakteriyalarning yetarli darajada saqlanishini nazorat qilish va ishlab chiqarish jarayonida ularning faoliyatini yo‘qotmaslikdir. Biroq, zamonaviy texnologiyalar yordamida bu muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Yaqin istiqbolda shaxsiy mikrobiomga asoslangan individual probiotik mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatda katta o‘shish imkoniyatlarini ochmoqda [7].

Probiotik mahsulotlar ishlab chiqarish sanoat biotexnologiyasining muhim va istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir. Probiotiklar sog‘liqni saqlash, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik toza qishloq xo‘jaligi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Sifatli probiotik mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasini rivojlantirish, yangi mikroorganizmlar shtammlarini o‘rganish va innovatsion usullarni qo‘llash orqali sanoatda yanada samarali va foydali mahsulotlar tayyorlash imkoniyati oshib bormoqda. Shu bilan birga, probiotik mahsulotlar inson salomatligini saqlashda va umumiy hayot sifatini yaxshilashda muhim o‘rin tutmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qodirova M.T. Mikrobiologiya va biotexnologiya. — Toshkent: “O‘zbekiston

milliy ensiklopediyasi” nashriyoti, 2017. — 280 bet.

2. Xolmatov K.X., Rajabov A.A. Sanoat mikrobiologiyasi. — Toshkent: “Sharq”, 2015. — 250 bet.

3. Saidov Z. U., Mustafakulov M. A. CTLA-4 geni polimorfizmlari va qandli diabetni erta tashxislash: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15177173> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 27-29.

4. O‘zbekiston agrar fani jurnali, 2022, №2. <http://agrojournal.uz/uzbek/probiotiklar-va-ularning-ahamiyati>

5. Ouwehand A.C. Probiotic and other functional microbes: from markets to mechanisms. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00660/full>

6. Hill C. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic.

<https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/AEM.04173-14>

7. Eshmirzaev E.M., To‘xtayev O.T. Biotexnologiya asoslari. — Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2018. — 320 bet.

